

Análise do perfil dos autores do Journal Boliviano de Ciencias no período de 2020 a 2023

Edson Gaston Montaña Bautista¹, Daysi Lidia Iñiguez Calveti², Joaquin Humberto Aquino Rocha³

¹Universidad Privada del Valle, Cochabamba, Bolivia (mbautistaedson@gmail.com)

²Universidad Privada del Valle, Cochabamba, Bolivia

³Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Resumo: O objetivo desta pesquisa é identificar o perfil dos autores que publicaram no Journal Boliviano de Ciencias (JBC) de 2020 a 2023. Esta análise considera os autores com maior produção, instituições de origem, distribuição geográfica, áreas de especialidade, formação acadêmica e impacto. Os resultados revelam que, em termos gerais, o JBC serve como meio de divulgação científica especialmente para pesquisadores iniciantes e locais na Bolívia. Contudo, também foram identificadas contribuições de pesquisadores de alto impacto. As áreas predominantes são em Engenharia Civil, de Alimentos e Biomédica, o que evidencia a abrangência tecnológica da revista.

Palavras-chave: Perfil acadêmico; Autores produtivos; Pesquisa.

INTRODUÇÃO

O Journal Boliviano de Ciencias (JBC) é a publicação científica da Universidad Privada del Valle na Bolívia, com enfoque na área de engenharia. Nos últimos anos, diversas medidas foram implementadas para aprimorar o processo editorial (Rocha *et al.*, 2020). A introdução do sistema *Open Journal Systems* (OJS) em 2021 teve um impacto significativo ao ampliar a divulgação dos trabalhos e simplificar o processo editorial (Rocha *et al.*, 2021). Tais alterações têm se refletido em um notável aumento no número de manuscritos recebidos e na internacionalização da revista (Bautista *et al.*, 2022).

Este trabalho apresenta uma análise do perfil dos autores do JBC durante o período de 2020 a 2023. Este estudo pode fornecer suporte aos pesquisadores interessados em publicar no JBC, permitindo-lhes verificar se seus perfis estão alinhados com o foco da revista, o que poderia aumentar suas chances de aceitação do artigo (Dwivedi e Kuljis, 2008). Além disso, isso também proporcionaria à revista a oportunidade de revisar suas diretrizes editoriais com o intuito de aprimorar o processo de publicação e propor um meio de divulgação científica mais abrangente (Davidoff e Batalden, 2005).

O objetivo principal deste estudo é a identificação e análise do perfil dos autores do JBC nos últimos anos. Isso implica considerar vários aspectos-chave: a) Identificar os autores mais produtivos; b) Analisar as instituições afiliadas aos pesquisadores; c) Avaliar a distribuição geográfica dos autores; d) Examinar a especialidade dos autores; e) Investigar o grau

acadêmico dos autores; e f) Avaliar o impacto dos autores na comunidade científica (índice h no *Scopus* e *Google Scholar*).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 51 artigos do JBC publicados durante o período de 2020 a 2023, com um total de 112 autores. Apenas foram considerados os artigos completos, excluindo as notas editoriais e os resumos expandidos. Para cada artigo selecionado, foram extraídas informações relevantes relacionadas aos autores. Além disso, foi verificado se os autores possuíam o *Open Researcher and Contributor ID* (ORCID) e foi identificado o índice h no *Scopus* e *Google Scholar*.

Para o cálculo dos indicadores propostos, adotou-se a premissa de que cada publicação é contabilizada como um artigo individual para cada autor, independentemente de sua posição ou do número total de autores no artigo. Os resultados foram organizados principalmente em tabelas com o objetivo de coletar e resumir de forma efetiva as informações extraídas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, são apresentados os autores que mais publicaram no JBC durante o período analisado, considerando aqueles que possuem três ou mais publicações. É notável que dois dos três pesquisadores mais produtivos são da Universidad Privada del Valle. Esse resultado também é corroborado na Tabela 2, onde se observa que a Universidad Privada del Valle é a instituição que mais contribui, representando 57,14% dos autores. Além disso, destacam-se a

Universidad Nacional de Córdoba da Argentina (5,36%) e a Universidad Mayor de San Simón da Bolívia (5,36%) como importantes contribuintes para a revista.

Tabela 1. Autores com maior número de publicações no JBC.

Autor	Instituição	Publicações
Edgar Roberto Ramos Silvestre	Universidad Privada del Valle	5
Miguel Fernández Fuentes	ENERGÉTICA	3
Carla Apaza Rojas	Universidad Privada del Valle	3

Tabela 2. Instituição dos autores.

Instituição	Publicações
Universidad Privada del Valle (Bolívia)	64
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)	6
Universidad Mayor de San Simón (Bolívia)	6
Universidad Estatal de Sonora (México)	5
Universidade de São Paulo (Brasil)	3
Escuela Militar de Ingeniería (Bolívia)	3
Centro Fitotécnico y de Semillas Pairumani (Bolívia)	3
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)	2
Universidad Tecnológica Nacional – Córdoba (Argentina)	2
Universidad Mayor de San Andrés (Bolívia)	2
Universidad de Salamanca (España)	2
Universidad Católica San Pablo (Bolívia)	2
Universidad Técnica de Oruro (Bolívia)	1
Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina)	1
Universidad de Beihang (China)	1
Universidad de Guanajuato (México)	1
Servicios de Ciencia & Tecnología (SC&T) (Bolívia)	1
SENASAG (Bolívia)	1
KU Leuven (Bélgica)	1
ENERGÉTICA (Bolívia)	1
EMBRAER (Brasil)	1
EDUCO ONG (Bolívia)	1
EDP do Brasil (Brasil)	1
YPFB Transporte S.A. (Bolívia)	1

Em relação à distribuição geográfica dos autores (Figura 1), destaca-se que a Bolívia possui 76,78% (86 autores), seguida pela Argentina com 9 autores (8,04%) e pelo Brasil com 7 autores (6,25%). Estes resultados coincidem com os dados apresentados na Tabela 2, onde 50,00% (12 instituições) das

instituições são bolivianas, seguidas pelo Brasil com 4 instituições (16,67%) e pela Argentina com 3 instituições (12,50%).

Figura 1. Distribuição geográfica dos autores.

As áreas de especialização dos autores são detalhadas na Tabela 3, destacando campos como Engenharia Civil, de Alimentos e Biomédica. Em resumo, pode-se concluir que o foco da revista é refletido na especialização e formação dos autores, uma vez que todos estão relacionados com o âmbito das engenharias e tecnologia.

Tabela 3. Especialidade dos autores.

Especialidade	Quantidade
Engenharia Civil	19
Engenharia de Alimentos	18
Engenharia Biomédica	17
Engenharia Química	10
Engenharia de Petróleo, Gás e Energia	9
Engenharia Eletrônica	8
Engenharia de Energia	7
Engenharia Elétrica	5
Engenharia Industrial	5
Telecomunicações	4
Engenharia de Sistemas	2
Educação	2
Matemática	2
Engenharia Mecatrônica	2
Arquitetura	1
Informática	1

No que diz respeito ao nível acadêmico dos autores, a maioria são estudantes de graduação, seguidos de licenciados, mestres e doutores, representando 34,82%, 33,04%, 16,96% e 15,18%, respectivamente. Esses percentuais podem ser comparados com os dados apresentados na Figura 2. Além disso, é importante destacar que a maioria dos autores não possui perfil no *Scopus* ou *Google Scholar*, o que sugere que, em muitos casos, estão dando seus primeiros passos no âmbito acadêmico, principalmente na fase de graduação. Em relação ao ORCID, é relevante mencionar que o JBC

implementou esse requisito a partir de 2021, o que explica a quantidade considerável de autores (41) que não possuem esse identificador.

Figura 2. Quantidade de autores com perfil em a) ORCID, b) Scopus e c) Google Scholar.

Apesar de que os resultados sugerem que a maioria dos autores são estudantes de graduação, é relevante destacar que o JBC recebeu contribuições de pesquisadores altamente experientes. A Tabela 4 exibe os três principais autores com os maiores índices h no Scopus e Google Scholar.

Tabela 4. Autores com maior impacto.

Perfil	Autor	Institución	Índice h
Scopus	Sylvain Quoilin	KU Leuven	30
	Saúl Cabrera	Universidad Mayor de San Andrés	20
	Dorel Soares Ramos	Universidade de São Paulo	10
Perfil	Autor	Institución	Índice h
Google Scholar	Saúl Cabrera	Universidad Mayor de San Andrés	22
	Miguel Edgar Morales Udaeta	Universidade de São Paulo	17
	Dorel Soares Ramos	Universidade de São Paulo	16

CONCLUSÃO

O perfil dos autores do JBC destaca-se por ser de instituições bolivianas e no início de uma carreira profissional e/ou científica; no entanto, nos últimos anos tem havido um aumento de contribuições externas e de pesquisadores renomados. Embora possa haver uma maior quantidade de trabalhos publicados em áreas específicas, há publicações de todas as engenharias consideradas no escopo da revista.

O JBC representa uma plataforma de divulgação científica para a formação de pesquisadores da Universidad Privada del Valle. Nesse sentido, é necessário manter a qualidade das publicações a fim de fornecer um feedback oportuno e adequado aos jovens pesquisadores, mas também ser um meio de divulgação formal e atraente para pesquisadores consolidados.

REFERÊNCIAS

- Bautista, E. G. M., Calveti, D. L. I., Rocha, J. H. A. Análisis bibliométrico del Journal Boliviano de Ciencias de 2019 a 2022. In: Abec Meeting, [S. l.], 2022. <https://doi.org/10.21452/abecmeeting2022.157>
- Davidoff, F., Batalden, P. Toward stronger evidence on quality improvement. Draft publication guidelines: the beginning of a consensus project. *BMJ Quality & Safety*, v. 14, n. 5, pp. 319-325, 2005. <https://doi.org/10.1136/qshc.2005.014787>
- Dwivedi, Y. K., Kuljis, J. Profile of IS research published in the European Journal of Information Systems. *European Journal of Information Systems*, v. 17, n. 6, pp. 678-693, 2008. <https://doi.org/10.1057/ejis.2008.57>
- Rocha, J. H. A., Bautista, E. G. M., Calveti, D. L. I. Implementación de la plataforma Open Journal Systems (OJS) en el Journal Boliviano de Ciencias (JBC). In: Abec Meeting, [S. l.], 2021. <https://doi.org/10.21452/abecmeeting2021.8>
- Rocha, J. H. A., Montañó-Bautista, E. G., Iñiguez-Calveti, D. L. Acciones de mejora en el proceso editorial científico del Journal Boliviano de Ciencias: estudio de caso. In: Abec Meeting, [S. l.], 2020. <http://dx.doi.org/10.21452/abecmeeting2020.01>